

**ТАҚИРЛИ-ЎТЛОҚИ ТУПРОҚЛАР ШАРОИТИДА ПОМИДОР
ЕТИШТИРИШДА МИНЕРАЛ ЎҒИТЛАРНИНГ ТАЪСИРИНИ ЎРГАНИШ.**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6756139>

Нормуратов Ойбек Улуғбердиевич

Термиз давлат университети, экология ва тупроқшунослик

кафедраси к.х.ф.ф.д (Phd)

Бўронов Мусулмон Нуралийевич

ТерДУ Табиий фанлар факултети тупроқшунослик таълим

йўналиши 3- курс талабаси.

Мухиддинова Мухлиса Мухиддин қизи

ТерДУ Табиий фанлар факултети биология таълим

йўналиши 3- курс талабаси.

Урокова Азиза Баҳромовна

ТерДУ Табиий фанлар факултети биология таълим

йўналиши 2- курс талабаси.

Помидор дунё миқёсида ҳам энг кўп етиштириладиган сабзавот экини хисобланади ва ер куррасида етиштириладиган сабзавотларнинг 1/7 қисми унинг хисобига тўғри келади. Қайта ишланадиган мева-сабзавот махсулотларининг 80 фоизини айнан помидор ташкил этади.

Ўзбекистонда помидор селекцияси бўйича олиб борилган ишлар натижасида помидорнинг очиқ дала учун мамлакатимизда яратилган 20 та нави ва битта дурагайи Давлат реестрида районлаштирилган.

Сабзавот экинлари тупроқдаги озиқ моддаларга ва ўғитга талабчанлиги билан бошқа экинлардан фарқ қилади. Бунинг сабаби кўпчилик сабзавот экинлари тупроқдан озиқ моддаларни жуда кўп ўзлаштиради, бунда кўпроқ калий, азот ва камроқ фосфор ўзлаштирилади. Вегетация даври қисқа бўлган сабзавотлар минерал ўғитларни тезроқ, давр узун бўлганлари эса секинроқ ўзлаштирадilar.

Ўсимликда минерал озиқ элементларининг етишмаслиги туфайли содир бўладиган аломатларга қурғоқчилик, ортиқча намиқиш, совуқ, ўсимликларда бўйнинг ёппасига шикастланиши ёки уларни зараркунандалар таъсиридан зарарланиши ва тупроқ типлари таъсир кўрсатиши мумкин. Минерал элементларнинг етишмаётганлигини тўғри белгилаш ва ўсимликларни тегишли минерал элементлар билан ўз вақтида озиқлантириш керак.

Помидор иштахани очади, камқонлик ва атеросклероз касалликларига жуда фойдали. Унинг таркибидаги каротин ва ликопин моддалари одам танасининг меъёрда ўсиши ва ривожланиши учун катта аҳамиятга эга.

Таркибидаги калий моддасининг кўплиги юрак мушакларини мустахамлайди, танадаги ортиқча сувларни чиқариб юборишда, турли хил тери касалликларини даволашда жуда фойдалидир. Танада қон айланишини, овқат ҳазм қилишни мувофиқлаштиради.

Помидор ўсимлигига азот етишмаганда ўсимлик ривожланишдан орқада қолади, паст бўйли ва поялари ингичка бўлади. Барглари майда ва тўғри, уч қисмидан бошлаб оқиш яшил рангда, томирлари сариқ ёки барг томирлари бинафша рангда ғубор билан қопланади. Мевалари майда, кам сонли, дағал бўлади.

Фосфор етишмаганда барглари дастлаб кўпиксимон, кейин эса ёппасига кўкиш яшил тусга киради, айниқса баргининг остки томони ва томирлари бўйлаб қизғиш бинафша тусга киради, барглари кўпинча эгилган бўлади.

Калий етишмаганда ўсиш жараёни тўхтаб қолади, поялари ёғочлашади, ҳосил камайиб кетади, меваларнинг бир текисда етилмаслиги кузатилади, ўсимлик илдизлари яхши ривожланмайди.

Тадқиқотлар Ўзбекистон сабзавот, полиз экинлари ва картошкачилик илмий тадқиқот институти Сурхондарё илмий тажриба станциясида олиб борилди. Таянч пункти Сурхондарё вилояти Термиз тумани Намуна СФУ худудида жойлашган.

Ушбу худуд иқлим шароитига кўра қуруқ субтропик ҳисобланиб, қиши илиқ ва ўзи узоқ вақт давом этиб, ҳавоси қуруқдир. Энг иссик ойи июль. Ҳаво хароратининг энг юкори даражаси 47-500С ташкил этади. Баҳорда шамол энг кучли ва узоқ давом этиб, у 15 м/секунд ва ундан ҳам кучлироқ эсади.

Ёғингарчиликни ўртача миқдори 128-170 мм.ни ташкил этади. Асосий ёғингарчилик қиш ва баҳор фаслларига тўғри келади. Асосан тупроқ эскитдан суғориб келинадиган оч бўз тупроқдир. Таркиби қумоқ, ҳар йили органик ва менерал ўғитлар солинишга муҳтож.

Тажриба учун помидорнинг Сурхон воҳаси иқлимига мос бўлган куйидаги навлари танлаб олинди.

Сурхон 142 – ўртапишар, ўрта бўйли (80-100 см), ўсимлиги штамбсимон, кучли баргланган мевалари катта, ўртача вазни 130-150 г, ранги қизил, шакли юмалоқ, ясси юмалоқ. Табиат ноқулайликларига ва бўртма нематодасига чидамли. Хосилдорлиги 45-50 т/га. Мевалари янгилигича истеъмолга ва қайта ишлашга яроқли. Меваси таркибида 5,8 % қуруқ моддалар, 4,2% қанд, 24,1% аскорбин кислотаси мавжуд.

ТМК-22 – ўртапишар, кўчатлари ёппасига униб чиққандан дастлабки пишишигача 112-115 кун талаб этилади. Ўсимлиги оддий, детерминант бўлиб, яхши баргланган, баландлиги 65-70 см. Мевалари юмалоқ, қизил, усти силлиқ, ўртача ва 120-150 г. Республикамизда кенг тарқалган ва мевалари транспортбоп нав хисобланади хосилдорлиги 45-48 т/га.

Помидор кислоталиги пХ 5,5-6,5 атрофида бўлган хар қандай тупроқда ўсиб ривожланади.

Азот ўсимликларининг вегетатив органларини шакиллантиришда асосий роль ўйнайди. Азотли ўғитлар билан тўғри озиклантириш мева тугиши ва етилишини кучайтиради. Азот кўп бўлганда ўсимлик кучли барг ёзиб, поялаш бошланади. Хосил элементлари кам бўлиб, мева пишиши секинлашади. Азот кам бўлганда ўсимлик ўсишдан тўхтайди ва барг сони хам кам бўлади. Пастки барглар кулранг сариқ тусга киради ва тушиб кетади, мева тугиши кескин камаяди.

Помидор етиштириш мақсадидаги дехқонларнинг диққат марказида бўладиган яна бир жиҳат, бу шубхасиз-уруғ. Уруғлар экишга қадар, албатта, махсус тайёрланиши лозим. Керакли нав танлаб олингандан сўнг, уруғ зарур миқдорда саралаб, териб олинади. Албатта, бунда йирик ва тўлиқ уруғлар танланади. Кейин уларни докага солиб, ўраб қўйилади. Шу ўринда таъкидлаш жоизки, уруғ ажратилаётган чоғда керакли миқдордан биров кўпроқ олингани маъқул. Чунки, униб чиқиш ҳолатида уруғда албатта бир-иккита хатоси бўлади.

Уруғни экишдан аввал яхшилаб дезинфекция қилинади. Одатда, бунинг учун марганцовкадан фойдаланилади. Бир стакан сувга бир оз миқдорда марганцовка солинади, токи аралашма пушти ранга кирсин. Уруғ солинган дока 10 дақиқа давомида аралашмада тутиб турилади. Кейин эса тоза сувда чайиб ташланади. Сўнгра бошқа бир стаканга сув қуйиб, алоэ ўсимлиги баргидан бир-икки томчи шарбат сиқиб солинади. Тайёр аралашмада уруғ 12 соат туриши керак.

Яна бир дезинфекция тури бўлиб, унга кўра, 0,02 фоизли бор кислотаси аралашмаси тайёрланиб сувда уруғ 12-14 соат давомида сақланиши лозим.

Яна бир қулай ва кенг тарқалган усул - бу помидор экилишидаги ўғитлар тўплами билан дезинфекциялаш. Ушбу ўғитлар махсус қадоқланган қоғоз халталарда бўлади. Уларда турли микроэлементлар мавжуд бўлиб, уруғларни экишга тайёрлашда ғоят катта ахамиятга эга.

Мабодо, ер таркибида ўғит миқдори кам бўлса, бу тўпلامдаги микроэлементлар помидор уруғини бошланғич униш жараёнида зарур ўғит бўлиши мумкин.

Усуллардан яна бири, бу уруғларни чиниқтириб олиш учун музлатгичнинг қуйи қисмида 3 сутка давомида тутиб туришдир. Агар шундай усулни қўлласангиз, дезинфекция жараёнидан сўнг уруғни албатта нам халтада маълум муддат мобайнида яна тутиб туришни унутманг.

Кўчатни ундириш учун, табиийки, тупроқни ҳам, махсус тайёргарликдан ўтказиш лозим. Бунинг учун битта челақда яхши қуритилган чиринди помидор ва картошка экилмаган жойдан олинган бир челақ қора тупроқ, бир пақир тўла етилган компостли гўнг ва бир челақ махсус тайёрланган холда сотиладиган тупроқни олиб, салқин бостирмаларда сақланг. Маълумки, қишда ер музлайди. Шунинг учун олинган тупроққа озгина сув қуйиб, бироз буғлаш лозим. Эрта баҳорда мана шу тайёрланган тупроққа 2-3 стакан ёғоч кули, 2-3 ош қошиқ суперфосфат аралашмаси солинади. Бу аралашма бир стакан иссиқ сувга суперфосфат ўғити солиб тайёрланади. Мана шу аралашмалар солинганидан сўнг, тупроқ яхшилаб аралаштирилади. Махсус тайёрланган тупроқ 100 граммли 100 та стаканчага бемалол етиши мумкин. Ортиб қолган тупроқни ҳам ўғитлашга ишлатиш мумкин бўлади.

Шуни таъкидлаш жоизки, экинни парваришлаш даврида ҳар доим тупроқ олган жойингизни ҳам, аралашмалар миқдори ва қўлга киритилган натижаларни ҳам махсус дафтарга қайд қилиб боринг. Мисол учун, тупроққа бериладиган қўшимча ўғитлар, жумладан ёғоч қипиғи, гўнг, чириндиларни қанча миқдорда ва қандай ҳолатларда қўшишнинг аҳамияти каттадир. Буларни албатта алоҳида кузатувлар асосида назорат қилиб бориш лозим. Фақат шундагина пухта тажриба орттиришингиз мумкин.

Униб чиқа бошлаган илк кўчатни кўпроқ қуёшли жой, масалан, махсус тайёрланган токчаларда ўстириш яхши натижа беришини таъкидлаш зарур. Махсус қоғоз стаканчаларда уруғ ундириляётганда уларнинг остида, албатта, кичик тешикчалари бўлиши лозим. Шунда тупроқ таркибидаги ортиқча сув оқиб чиқади ва суғоришдан олдин, агар водопровод сувидан фойдаланиладиган бўлса, уни албатта бироз тиндириб қуйишни унутманг.

Стаканлар бўлмаган ҳолда уруғни паст бўйли қутиларга ҳам экиш мумкин. Фақат бунда уруғни бир ҳафта кечроқ экиш тавсия этилади. Чунки кўчат кўчирилмайди (пикировка қилинмайди). Эртаки ва энг эртаки навларни февраль ойида ва март ойининг бошларигача ундириш мумкин. 4 см чуқурликдаги махсус стаканчалар ёки махсус қутиларда плёнка қопламалари остида ундирилади. Биринчи баргчалар пайдо бўлиши

биланоқ пикировка бошланади. Пикировка пайтида стаканчаларни 1-2 мм га ёриб қўйиш керак. Шунда тупроққа тушган кўчатнинг томирлари бемалол тарқала бошлайди. Бу ҳолатда кечки навларни март ойининг бошлариданоқ иссиқхоналарга экиш мумкин бўлади.

Кичкина чуқурча ковлаб (чуқурча стаканчаларнинг ҳажмига мос бўлиши керак), унинг остига гўнг чириндиси ёки сомон, арча япроқларидан солиш керак. Бу ўзига хос биоқувват бўлади. Ўғитларни бирин-кетин қатлам бўйича сепиш ва озгина селитра ҳам солишни унутмаслик керак. Гўнг бўлганда бу биоўғитнинг қалинлиги 20-25 мм бўлади. Агар ўғит бўлмаса ҳам унинг қалинлигини шу ҳажмга етказган маъқул. Агар, сиз танлаган ҳудудда баҳор мавсумида нисбатан совуқ ҳарорат бўладиган бўлса, у холда унинг қалинлигини янада ошириш керак. Агар иссиқбўлса, камайтириш лозим. Махсус стаканлар ва қутиларда ундирилаётган эртаки ва энг эртаки нав помидорларни март ойининг иккинчи ярмидан плёнка остига кўчириш мумкин. Бироқ, бунда фитифтороз касаллигидан эҳтиёт бўлиш зарур. Чунки айна шу паллада кундузги ва тунги ҳарорат кескин ўзгариб туради. Бундай шароитда фитифторознинг юзага келиш хавфи анча кучаяди.

Апрелнинг иккинчи ярмида экилган кўчат 10 апрелга келиб, очиқ майдон учун тайёр ҳолга келади. Бу кўчатларни шунингдек, карам орасига ҳам экиш мумкин. Чунки карамни июнь ёки июль ойининг бошларида йиғиб олиш мумкин, помидор эса бемалол ўсаверади. Яъни бу ҳолатда ерни тежаш имконияти туғилади.

Кузатувчилар фикрига кўра, помидор жойдан-жойга кўчириб етиштирилмаганда уруғ билан экилганда яхши ҳосил беради. Танаси бақувват бўлиб, ҳосили ҳам юқори бўлади. Яъни, алоҳида стаканчаларда ундирилиб, энг эртаки ҳосил учун экилган кўчатлар ва кейин тўғридан-тўғри плёнка қопламаси остига экилган кўчатлар кетма-кет пишиб етилади.

Амал даврида бегона ўтлардан тозалаш ва ерни юмшатиш учун қатор ораси культивация ҳамда 1-2 маротаба чопиққилинади. Помидор ривожланиш давомида икки маротаба минерал ўғитлар билан озиқлантирилади. Буни албатта ерни шудгорлаш вақтида солинган ўғитларни ҳисобга олган ҳолда амалга оширилади. Биринчи озиқлантириш ўсимликлар ғунчалаш даврида бажарилади ва 1га майдонга 40кг суперфосфат, 25 кг калий, 100 кг азотли ўғитлар сарфланади. Иккинчи озиқлантириш ўсимликлар ёппасига мева тугиш даврида амалга оширилади ва 20кг суперфосфат, 100 кг азотли ўғитлар сарфланади. Помидор амал даври давомида 15-16 маротаба суғорилади. Бунда суғориш нормаси 600-700 м³/га ни ташкил этади. Айниқса ёппасига мева тугиш даврида қондириб суғориш юқори ҳосилдорликни таъминлайди.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Остонақулов Т.Э., Облоқулов Д.Д. - Такрорий экин сифатида помидор ўстириш технологияси. Т., 2008, 116 бет.
2. Нормуратов О.У. Сурхондарё вилояти тупроқ-иқлим шароитида помидорнинг “Заковат” навини етиштириш агротехникаси // Хоразм Маъмун академияси ахборотномаси. Хива -2018 йил №4, 57-59 бетлар.